

La Ilusión de Innovación y la Trivialización del Conocimiento en la Era de la Inteligencia Artificial

Jorge Iván Pérez Rave

Grupo de investigación IDINNOV, investigacion@idinnov.com

23 de febrero de 2025

La sociedad actual vive un momento histórico en el que la Inteligencia Artificial (IA), especialmente la IA generativa, ha irrumpido con un impacto sin precedentes, posibilitando transformaciones significativas en todos los sectores de la economía y en los estilos de vida. Sin embargo, su rápida expansión también ha generado falsas expectativas, trivialización del conocimiento y percepción distorsionada de la ciencia y la investigación científica.

Este ensayo busca generar mayor conciencia sobre las manifestaciones empíricas de este fenómeno en la sociedad, analizar sus repercusiones y plantear posibles vías para afrontarlo desde una perspectiva individual, empresarial y educativa.

El auge de las herramientas de IA ha permitido que cualquier persona con acceso a una API avanzada pueda autoproclamarse proveedor de soluciones innovadoras. Como resultado, el mercado se ha inundado de aplicaciones de IA que se presentan como desarrollos originales en ciencia y tecnología, cuando en realidad solo explotan comercialmente herramientas disponibles. De hecho, cualquier usuario con un mínimo de alfabetización informacional podría emplearlas sin intermediarios. Mientras unos venden y otros compran “soluciones innovadoras”, en muchos casos estas no son más que interfaces sofisticadas conectadas a modelos preentrenados genéricos, presentadas como avances propios en áreas como el marketing, las finanzas o los recursos humanos, por mencionar algunas. Así, cualquier competidor con acceso a los mismos modelos preexistentes puede replicar fácilmente la solución, por lo que esta práctica empresarial no genera ventajas competitivas sostenidas (Teece et al., 1997; Teece, 2018). Más bien, permite a las empresas mantenerse a flote en un entorno cada vez más competitivo, pero no prosperar. Por ello, no es raro encontrar iniciativas analíticas desconectadas de las prioridades estratégicas de las compañías, lo que provoca que los proyectos resulten en conflictos, tareas repetitivas y soluciones triviales (Pérez Rave et al., 2021).

Aún más preocupante es que las organizaciones rara vez se cuestionan qué hay detrás de la “solución de IA”; mientras “funcione” y se vea bien, suele ser suficiente. Este pensamiento superficial genera una falsa sensación de avance y perpetúa la dependencia de soluciones externas (Giralt-Hernández, 2024, Mitchell, 2021), sin fomentar el desarrollo de capacidades internas ni la diferenciación estratégica. Al mismo tiempo, esta falta de criterio en la evaluación de supuestas innovaciones reduce las oportunidades de investigación genuina, afectando la inversión en proyectos que realmente buscan avanzar en el conocimiento y reducir brechas organizativas.

Si bien existen individuos y organizaciones que verdaderamente lideran el desarrollo tecnológico y la innovación, logrando avances significativos en IA y campos asociados, son solo unos cuantos. Mientras tanto, la mayoría adopta etiquetas que no puede sostener con profundidad real, lo que genera una enorme presión psicológica y profesional. En un mundo donde la apariencia de conocimiento se valora más que el conocimiento en sí mismo, muchos profesionales se ven forzados a proyectar una imagen de expertos sin realmente serlo. Esto ha llevado a una epidemia de ansiedad laboral, en la que los profesionales sienten la presión de “ser los mejores” y mantenerse actualizados en un entorno en constante cambio sin contar con bases sólidas.

Este fenómeno —marcado por expectativas irreales sobre la mayoría de las soluciones actuales y emergentes de IA (Mitchell, 2021; Peterson, 2025), así como por un entorno cada vez más impregnado de autoengaño, estrés, inmediatez y ansiedad (González-Fernández et al., 2024; Sánchez-Silva, 2024)— ha dado lugar a un ecosistema de consumo tecnológico carente de innovación. Ello es aún más evidente en países en desarrollo, donde la inversión en investigación es limitada y la subordinación tecnológica es marcada. Es así que no solo se ve afectada la percepción del conocimiento, sino que también se distorsionan el mercado laboral y las decisiones empresariales.

En contraste, la verdadera innovación requiere la generación de nuevo conocimiento, ya sea en el ámbito científico o tecnológico. Sin embargo, los investigadores que siguen un camino científico riguroso a menudo quedan eclipsados por aquellos que presentan resultados inmediatos, aunque carentes de sustancia. Desarrollar soluciones originales con bases de datos propias, métodos avanzados y validación científica emerge de un proceso consciente de descubrimiento (Montero & Hidalgo, 2021), el cual amerita tiempo, dinero, alianzas y expertos. La mayoría de los proveedores de tecnología prefieren evitar esta inversión si pueden simplemente pagar una API y vender la “solución tecnológica” como propia. A su vez, muchos clientes potenciales minimizan la inversión en investigación y desarrollo, optando por retornos rápidos con un mínimo esfuerzo. Ante una interpretación errónea del agilismo, la falta de alfabetización informacional y el desconocimiento de los fundamentos de la IA, es común que busquen en estas soluciones la respuesta a sus principales problemas, cuando en realidad sus raíces no están en la IA, sino en la dirección estratégica.

En cambio, las organizaciones que apuestan por la innovación original logran destacarse. A largo plazo, generan ventajas que el mero consumo de una API no puede replicar con la misma precisión, pertinencia, profundidad y contribución estratégica. La diferencia entre una solución bien diseñada y un “botón disfrazado de IA” se vuelve evidente con el tiempo: las primeras evolucionan con base en la experiencia y el aprendizaje interno-externo sobre la base del conocimiento, mientras que las segundas dependen de herramientas genéricas sin adaptación real a necesidades específicas y particularidades contextuales. Esto es consistente con que el progreso y la competitividad de las empresas están intrínsecamente relacionados con su capacidad para integrar nuevo conocimiento en sus operaciones (Dyer et al., 2019; UNESCO, 2015). Así, quienes desarrollan conocimiento propio no solo logran una diferenciación efectiva, sino que también reducen su vulnerabilidad ante cambios en el mercado y en la disponibilidad de tecnología externa. Es por tanto que la verdadera ventaja

competitiva sostenida proviene de soluciones raras, valiosas, imperfectamente imitables y difícilmente sustituibles (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al., 1997; Teece, 2018), lo cual no puede encontrarse en productos o servicios genéricos accesibles para cualquier competidor. La clave está en aprovechar las bases existentes —los “hombros de gigantes”— para desarrollar internamente soluciones originales que combinen de manera inteligente y estratégica capacidades internas y externas.

Lograr esto exige conocimiento científico y tecnológico genuino. Además, estas soluciones deben protegerse, estandarizarse, interiorizarse y mejorarse continuamente para garantizar ventajas sostenidas. La adopción de herramientas sin una estrategia que armonice de manera original datos, métodos, procesos, talento, recursos y cultura organizacional solo genera dependencia tecnológica y fomenta la imitación, perpetuando un estado de supervivencia sin garantizar un crecimiento real y sostenible.

Para revertir esta tendencia, es esencial que las instituciones educativas que forman a científicos de datos y profesionales afines incorporen en sus planes de estudio asignaturas sobre la naturaleza de la ciencia y el pensamiento científico. No basta con enseñar herramientas y técnicas de IA; es imperativo desarrollar el pensamiento crítico y fomentar el uso de la metodología de investigación científica como base para una gestión empresarial transparente y competitiva. No se trata solo de divulgar y aplicar métodos ni de ser experto en plataformas tecnológicas, sino de generar plena conciencia de que no todo aquel que usa IA es científico, investigador o innovador.

Asimismo, las empresas y los financiadores deben exigir mayor rigor en la evaluación de las soluciones tecnológicas que adquieren. La transparencia y el respaldo científico deben ser condiciones indispensables para evitar la proliferación de soluciones superficiales y poco distintivas.

En resumen, si bien las herramientas actuales de IA ofrecen un acceso sin precedentes a capacidades avanzadas, también han facilitado la proliferación de falsas expectativas y la trivialización del conocimiento. La superficialidad tecnológica y la falta de rigor científico no solo afectan la credibilidad del campo, sino que también limitan el desarrollo de soluciones verdaderamente innovadoras y perdurables.

El problema radica en que el facilismo tecnológico es rentable. En un entorno donde el usuario promedio no distingue entre una innovación real y un simple fragmento de código conectado a una API, el mercado premia las soluciones inmediatas en lugar del conocimiento profundo. La falta de regulación agrava esta situación, permitiendo la proliferación de productos tecnológicos sin respaldo científico ni diferenciación real, consolidando un ecosistema donde la apariencia de avance sustituye al progreso genuino.

Es momento de reinstaurar y repotenciar la ciencia y la investigación rigurosa como pilares del progreso tecnológico y empresarial. Aquellos que se atrevan a mirar más allá de las modas y enfrenten con rigor los desafíos científicos y tecnológicos no solo marcarán la diferencia en sus organizaciones, sino que también contribuirán a la construcción de un futuro más

sólido, auténtico y sostenible. La verdadera innovación no se adquiere con un clic, sino con la valentía de concebir y materializar ideas verdaderamente originales.

Referencias

- Dyer, J. H., Godfrey, P. C., Jensen, R., & Bryce, D. (2019). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Wiley
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. *Strategic management journal*, 21(10-11), 1105-1121.
- González-Fernández, C., Garrosa, E., & Blanco-Donoso, L. M. (2024). El efecto de la tecnología en el ámbito laboral: consecuencias del tecnoestrés en la salud mental. *Ansiedad y Estrés*, 30(1), 40-48.
- Hernández, E. G. (2024). Hacia una implementación ética e inclusiva de la Inteligencia Artificial en las organizaciones: un marco multidimensional. arXiv preprint arXiv:2405.00225.
- Montero, J. S. N., & Hidalgo, M. L. M. (2021). La investigación científica en el contexto académico. *Infinite Study*.
- Mitchell, M. (2021). Why AI is harder than we think. arXiv preprint arXiv:2104.12871.
- Peterson, A. J. (2025). AI and the Problem of Knowledge Collapse. *AI & SOCIETY*, 1-21.
- Pérez-Rave, J. I., Jaramillo-Álvarez, G. P., & Correa-Morales, J. C. (2021). Multi-criteria decision-making leveraged by text analytics and interviews with strategists. *Journal of Marketing Analytics*, 10(1), 30.
- Sánchez-Silva, C. (2024, septiembre 14). Empleados más libres, pero más estresados: así ha cambiado el mundo del trabajo en los últimos 10 años. *El País*. <https://elpais.com/economia/negocios/2024-09-14/empleados-mas-libres-pero-mas-estresados-asi-ha-cambiado-el-mundo-del-trabajo-en-los-ultimos-10-anos.html>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, 18(7), 509-533.
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long range planning*, 51(1), 40-49.
- UNESCO. (2015). La investigación es clave para conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, según un informe de la UNESCO. <https://www.unesco.org/es/articles/la-investigacion-es-clave-para-conseguir-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-segun-un-informe-de>

Cómo citar:

Pérez-Rave, J. I. (2025). La Ilusión de Innovación y la Trivialización del Conocimiento en la Era de la Inteligencia Artificial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14914725>